

English version below

Las santas mujeres ante el sepulcro de Cristo

[Anónimo](#)

Nº inventario: 212 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura mural](#)

Datación: ca. 1129-1134

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 195 x 387,3

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [Fresco](#)

Iconografía / Tema: [Ángel](#), [Tres Marías](#)

Procedencia: [Ermita de San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, España)

Emplazamiento actual: [Boston Museum of Fine Arts](#) (Boston, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 27.786

Historia del objeto

s. XII Ermita de San Baudelio de Berlanga, Casillas de Berlanga (Soria)

1922 León Levi

1926 Gabriel Dereppe, Londres, para transferir las pinturas a un nuevo soporte

1927 Nueva York, vendidos en ese año al museo de Boston

Descripción

La escena procede del ciclo de la vida de Cristo situado en la parte alta de los muros de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga (Casillas de Berlanga, Soria), construida a finales del s. XI y en la que ocupaba la mitad izquierda del espacio disponible de la pared frontera al ingreso, constituyendo el episodio final. La orientación del muro, al NE y a la luz del amanecer seguramente se tuvo en cuenta a la hora de decidir los temas de la decoración de esta parte de la ermita, que comenzaba en esta misma pared con la *Curación del ciego y la resurrección de Lázaro* (Nueva York, Metropolitan Museum of Art), alguien a quien se abren los ojos a la luz de la Gracia y una resurrección que sirve como prefiguración de la del propio Cristo, abriendo y cerrando el ciclo con temas similares. La escena de las tres Marías ante el sepulcro quedaba enfrente de la *Última Cena* (Boston, Museum of Fine Arts), compartiendo ambas un claro simbolismo eucarístico.

Como en el resto de murales de la zona superior de los muros el espacio presenta un fondo dividido horizontalmente en bandas de color contrastado sobre la que se superponen las figuras. La escena está dividida en tres partes aproximadamente iguales gracias a una construcción que protege el sepulcro de Cristo de la que se muestran tres columnas de fuste torso con basas y capiteles con decoración vegetal. Con ellas se alude a las columnas de época helenística que formaban parte del altar mayor de la basílica de San Pedro del Vaticano hasta su destrucción en el s. XVI, cuando se trasladaron a otros lugares de la basílica y que se tenían por elementos procedentes del templo de Salomón en Jerusalén, constituyendo un modelo de uso relativamente frecuente en el románico, como muestran las de la Puerta de platerías en la catedral de Santiago de Compostela. Las columnas apean dos arcos escarzanos sobre los que se dispone una decoración de sillares sombreados y torretas similares a las que muestran otros episodios del mismo ciclo como la *Entrada de Cristo en Jerusalén* (Indianapolis Museum of Art) o la ya mencionada curación del ciego, así como las figuras de San Baudelio y san Nicolás de Bari en el presbiterio de la misma ermita e incluso el famoso *Elefante* (Nueva York, Metropolitan Museum of Art, depositado en Madrid, Museo Nacional del Prado).

Para mostrar que la representación es la última del ciclo su lectura se hace de derecha a izquierda, al contrario que el resto de escenas. En el extremo derecho se muestra a las tres santas mujeres dirigiéndose hacia el sepulcro de Cristo, llevan la cabeza cubierta con una toca, una larga túnica y un manto con el que cubren sus manos a la manera bizantina, para sostener los pomos de perfumes. En el centro y vueltos hacia la izquierda aparecen los soldados encargados de vigilar la tumba, visten cota de malla, cubren sus cabezas con cascos puntiagudos y llevan escudo y lanza. A la izquierda aparece el ángel en posición sedente, cubriendo con su cuerpo parte de la columna y con el rostro apoyado en la mano izquierda, un gesto típico de dolor con el que se representa frecuentemente a san Juan Evangelista en el Calvario en los ss. XII y XIII.

Este es uno de los detalles más interesantes de la pintura y que no parece haberse tenido en cuenta ya que indica que las santas mujeres no han llegado todavía al sepulcro y tienen que superar a los soldados que custodian la entrada. El gesto del ángel no deja dudas, la resurrección todavía no ha ocurrido, lo que aumenta el dramatismo de la escena al dejar aparentemente todo el programa sin conclusión. La ausencia de la resurrección de Cristo en el ciclo de las paredes de la nave permite suponer que sobre la bóveda del presbiterio apareciera un Cristo en majestad como culminación de todo el programa iconográfico.

El ciclo constituye una de las obras maestras de la pintura románica en la península, tanto por la calidad del dibujo, como se aprecia en las figuras de las tres Marías que lejos de ser una imagen repetida tres veces muestran sutiles diferencias en sus plegados, como por el tono que presenta cada composición, festivo en la Entrada de Cristo en Jerusalén, solemne en la Última Cena y dramático en esta llegada al sepulcro de las santas mujeres. Los colores son repetitivos y no excesivamente variados pero el talento de los pintores ha suplido con creces esa carencia.

La crítica más antigua creyó que el ciclo con escenas de cacería de la parte inferior de los muros era anterior al ciclo de escenas de Cristo, pero en la actualidad se piensa en dos talleres que trabajaron contemporáneamente en la primera mitad del s. XII y que habrían estado activos en tierras de Cataluña y Aragón antes de trabajar en Castilla.

Ubicaciones

- 1927

MUSEO

[Boston Museum of Fine Arts, Boston \(Estados Unidos\)](#)

- 1927

MARCHANTE/ANTICUARIO

[. Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1926

COLECCIÓN PRIVADA

[Gabriel Dereppe, París / Londres / Nueva York](#)

- ca. 1129 - 1926

ERMITA

[Ermita de San Baudelio de Berlanga, Soria \(España\)](#)

Bibliografía

- CAMÓN AZNAR, José (1958): "Pinturas mozárabes de San Baudelio de Berlanga", nº 26, en Goya, Museo Lázaro Galdiano.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid.
- ESCOLANO BENITO, Agustín (2003): *San Baudelio de Berlanga. Guía y complementarios*, Necodisne, Salamanca.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2013): "[La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León](#)", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*. Fundación Santa María la Real. Aguilar de Campoo (Palencia).
- SUREDA, Joan (1985): *La pintura románica en España*, Alianza Editorial, Madrid.
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

English version

The Holy Women at the Tomb of Christ

[Anónimo](#)

Inventory number: 212 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Mural painting](#)

Date: ca. 1129-1134

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 76 3/4 x 152 1/2

Material: [Canvas](#)

Technique: [Fresco](#)

Iconography / Theme: [Ángel](#), [Tres Marías](#)

Provenance: [Hermitage of San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, Spain)

Current location: [Boston Museum of Fine Arts](#) (Boston, United States)

Inventory number in current collection: 27.786

Object History

12th century Chapel of San Baudelio de Berlanga, Casillas de Berlanga (Soria)

1922 Léon Levi

1926 Gabriel Dereppe, London, to transfer the paintings to a new support.

1927 New York, sold in that year to the Museum of Boston

Description

The scene comes from the cycle of the life of Christ located in the upper part of the walls of the Mozarabic hermitage of San Baudelio de Berlanga (Casillas de Berlanga, Soria), built at the end of the 11th century and occupying the left half of the available space of the wall bordering the entrance, constituting the final episode. The orientation of the wall, to the NE and to the light of dawn, was surely taken into account when deciding the themes of the decoration of this part of the hermitage, which began on this same wall with the *Healing of the Blind Man and the Resurrection of Lazarus* (New York, Metropolitan Museum of Art), someone whose eyes are opened in the light of Grace and a resurrection that serves as a prefiguration of that of Christ himself, opening and closing the cycle with similar themes. The scene of the three Marys before the tomb was opposite the *Last Supper* (Boston, Museum of Fine Arts), both sharing a clear Eucharistic symbolism.

As in the rest of the murals in the upper zone of the walls, the space presents a background divided horizontally in bands of contrasting color on which the figures are superimposed. The scene is divided into three approximately equal parts thanks to a construction that protects the tomb of Christ from which three columns of torso shaft with bases and capitals with vegetal decoration are shown. They allude to the columns of the Hellenistic period that formed part of the main altar of the Basilica of St. Peter in the Vatican until their destruction in the 16th century, when they were moved to other parts of the basilica and were considered to be elements from the Temple of Solomon in Jerusalem, constituting a model of relatively frequent use in the Romanesque, as shown in the Puerta de platerías in the Cathedral of Santiago de Compostela. The columns support two segmental arches on which there is a decoration of shaded ashlar and turrets similar to those shown in other episodes of the same cycle such as the *Entry of Christ into Jerusalem* (Indianapolis Museum of Art) or the aforementioned healing of the blind man, as well as the figures of Saint Baudelius and Saint Nicholas of Bari in the presbytery of the same hermitage and even the famous *Elephant* (New York, Metropolitan Museum of Art, deposited in Madrid, Museo Nacional del Prado).

To show that the representation is the last of the cycle, its reading is from right to left, unlike the rest of the scenes. On the far right is shown the three holy women heading towards the tomb of Christ, their heads covered with a headdress, a long tunic and a cloak with which they cover their hands in the Byzantine manner, to hold the perfume knobs. In the center and turned to the left appear the soldiers in charge of guarding the tomb, they wear chain mail, cover their heads with pointed helmets and carry shield and spear. To the left appears the angel in a seated position, covering part of the column with his body and with his face resting on his left hand, a typical gesture of pain with which St. John the Evangelist is frequently represented on Calvary in the 12th and 13th centuries.

This is one of the most interesting details of the painting and one that does not seem to have been taken into account since it indicates that the holy women have not yet reached the tomb and have to overcome the soldiers guarding the entrance. The angel's gesture leaves no doubt, the resurrection has not yet occurred, which increases the drama of the scene by apparently leaving the whole program without conclusion. The absence of the resurrection of Christ in the cycle of

the walls of the nave allows us to suppose that on the vault of the presbytery a Christ in majesty appeared as the culmination of the whole iconographic program.

The cycle constitutes one of the masterpieces of Romanesque painting in the peninsula, both for the quality of the drawing, as can be seen in the figures of the three Marys, which far from being an image repeated three times show subtle differences in their folds, and for the tone of each composition, festive in the Entrance of Christ into Jerusalem, solemn in the Last Supper and dramatic in this arrival of the holy women at the tomb. The colors are repetitive and not excessively varied, but the talent of the painters has more than made up for this deficiency.

The oldest critics believed that the cycle with hunting scenes in the lower part of the walls was previous to the cycle of scenes of Christ, but nowadays it is thought that two workshops worked at the same time in the first half of the 12th century and that they would have been active in Catalonia and Aragon before working in Castile.

Locations

- 1927

MUSEUM

[Boston Museum of Fine Arts, Boston \(United States\)](#)

- 1927

DEALER/ANTIQUARIAN

[New York \(United States\)](#)

- 1926

PRIVATE COLLECTION

[Gabriel Dereppe, París / Londres / Nueva York](#)

- ca. 1129 - 1926

HERMITAGE

[Hermitage of San Baudelio de Berlanga, Soria \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAMÓN AZNAR, José (1958): "Pinturas mozárabes de San Baudelio de Berlanga", nº 26, en Goya, Museo Lázaro Galdiano.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas*. *Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid.
- ESCOLANO BENITO, Agustín (2003): *San Baudelio de Berlanga. Guía y complementarios*, Necodisne, Salamanca.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2013): "[La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León](#)". *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*. Fundación Santa María la Real. [Aguilar de Campoo \(Palencia\)](#).
- SUREDA, Joan (1985): *La pintura románica en España*, Alianza Editorial, Madrid.
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

